

विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन A Comparative Study of Students Adjustment

Paper Id : 20413 Submission Date : 2025-07-05 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16779593

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

विनोद कुमार मिश्रा

रिसर्च स्कॉलर
मनोविज्ञान विभाग, का० सु०
साकेत पी० जी० कॉलेज
(डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध
विश्वविद्यालय)
अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

निधि मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर
मनोविज्ञान
के एस साकेत स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त (विकलांग) विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया। अध्ययन के उद्देश्य से 200 शारीरिक रूप से सामान्य तथा 200 चुनौतीग्रस्त (विकलांग) वाराणसी क्षेत्र के विद्यार्थियों पर समायोजन सूची (Adjustment Inventory) द्वारा प्रो० ए.के.पी. सिन्हा तथा प्रो. आरपी सिंह को प्रशासित किया गया। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर मध्यमान (Mean), प्रामाणिक विचलन (Standard Deviation) तथा सार्थक अन्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणामों के निष्कर्ष रूप में ज्ञात हुआ कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विकलांग विद्यार्थियों की तुलना में शारीरिक रूप सामान्य विद्यार्थी सार्थक रूप से 0.01 स्तर पर उत्तम समायोजन रखते हैं। शारीरिक रूप से सामान्य विद्यार्थी समायोजन के विभिन्न क्षेत्रों संवेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा शैक्षिक समायोजन के क्षेत्रों में 0.01 स्तर पर अत्यधिक उत्तम समायोजन रखते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The present study was conducted with the objective of comparative study of adjustment of physically normal and challenged (disabled) students. For the purpose of the study, Adjustment Inventory was administered to 200 physically normal and 200 challenged (disabled) students of Varanasi region by Prof. A.K.P. Sinha and Prof. R.P. Singh. On the basis of the data obtained, mean, standard deviation and critical ratio were calculated with the objective of finding significant difference. As a conclusion of the results obtained, it was found that physically normal students have significantly better adjustment at 0.01 level than physically challenged disabled students. Physically normal students have very good adjustment at 0.01 level in different areas of adjustment, emotional adjustment, social adjustment and educational adjustment.

मुख्य शब्द

शिक्षा, विद्यार्थी, समायोजन, शैक्षणिक परिवेश।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Education, Students, Adjustment, Educational Environment.

प्रस्तावना

शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में भी सहायक होती है। इस सन्दर्भ में 'समायोजन' (Adjustment) एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जो यह बताती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवेश में कितनी सहजता और प्रभावशीलता से समायोजन स्थापित करता है। शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी शैक्षिक जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे शारीरिक पहुँच में बाधाएँ, सामाजिक भेदभाव, आत्म-सम्मान की कमी, तथा भावनात्मक समस्याएँ। इसके विपरीत, सामान्य विद्यार्थी अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं। इन दोनों समूहों के बीच समायोजन स्तर में अंतर होना स्वाभाविक है। भारत में अनेक शोधों ने इस विषय पर कार्य किया है कि विकलांग विद्यार्थियों की समायोजन समस्याएँ किस प्रकार की हैं, वे किन आयामों में निम्न हैं, और किन उपायों द्वारा उनकी समायोजन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन न केवल विशेष छात्रों की सहायता करता है, बल्कि नीति-निर्माताओं, शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है विभिन्न भारतीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को समायोजन की दृष्टि से अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि उन्हें उपयुक्त समर्थन, अनुकूल शैक्षणिक वातावरण और सामाजिक स्वीकृति मिलती है, अतः वे भी सामान्य छात्रों की तरह ही सफलतापूर्वक समायोजित हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है :- समावेशी शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन की, Subtel विशेष परामर्श सेवाओं की, तथा परिवार, विद्यालय एवं समाज के सहयोग की।

अध्ययन का उद्देश्य

शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त (विकलांग) विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य अन्तर का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

कुमार तथा गुर्जर (2016) द्वारा सामान्य तथा विकलांग विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष रूप से ज्ञात किया कि चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की तुलना में सामान्य विद्यार्थियों का सामाजिक समायोजन सार्थक रूप से उत्तम प्राप्त हुआ जबकि चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन उत्तम प्राप्त हुआ। शर्मा तथा पटेल (2021) द्वारा 150 सामान्य तथा 150 चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन किया तथा परिणाम के रूप में ज्ञात किया कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन तुलना योग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि लैब आधारित विषयों में विकलांग विद्यार्थियों को अधिक चुनौती प्राप्त हुई।

न्यादर्श

200 शारीरिक रूप से सामान्य तथा 200 चुनौतीग्रस्त (विकलांग) वाराणसी क्षेत्र के विद्यार्थियों पर किया गया।

प्रयुक्त उपकरण

प्रो० एके पी. सिन्हा तथा प्रो आरपी सिंह की समायोजन सूची।

परिणाम

शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त (विकलांग) विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से 200 सामान्य तथा 200 शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों पर समायोजन सूची (Adjustment Inventory) द्वारा प्रो० ए.के.पी. सिन्हा तथा प्रो. आरपी सिंह को प्रशासित किया गया। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर मध्यमान (Mean), प्रामाणिक विचलन (Standard Deviation) तथा सार्थक अन्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio) की गणना की गई। प्राप्त परिणाम तालिका में इस प्रकार प्राप्त हुए-

तालिका: शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों के समायोजन के विभिन्न पक्षों के प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात

समायोजन के विभिन्न क्षेत्र (Areas)	विद्यार्थी प्रकार				क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio)
	सामान्य N=200		शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त N=200		
	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	
a) संवेगात्मक (Emotional)	14.99	7.21	9.17	4.36	9.86<0.01
b) सामाजिक (Social)	14.98	6.48	13.13	5.84	2.98<0.01
c) शैक्षिक (Educational)	15.29	6.60	12.00	5.10	5.58<0.01
योग	45.27	17.52	34.31	13.02	7.12<0.01

सार्थकता स्तर 0.05 → 1.97
0.01 → 2.59

सार्थकता स्तर 0.05-1.97 0.012.59 तालिका का निरीक्षण करने से स्पष्ट है कि शारीरिक रूप से Chart Arsa सामान्य विद्यार्थियों का समायोजन (मध्यमान 4527) अधिक उत्तम है, जबकि चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों का समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान 34:31) निम्न स्तर का है। इसीप्रकार सामान्य विद्यार्थियों का समायोजन के क्षेत्रों संवेगात्मक समायोजन (Emotional adjustment) (मध्यमान 14.99), सामाजिक समायोजन (Social adjustment) (मध्यमान 1498) तथा शैक्षिक समायोजन (Educational Adjustment) (मध्यमान 15:29) अधिक उत्तम ज्ञात हुआ। इसके विपरीत शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों का समायोजन के विभिन्न क्षेत्रों सर्वेगात्मक। समायोजन (मध्यमान 9.17), सामाजिक समायोजन (मध्यमान 13.13) तथा शैक्षिक समायोजन (मध्यमान 12.00) तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर का प्राप्त हुआ।

अत स्पष्ट है कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थियों का समायोजन तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों-संवेगात्मक, सामाजिक तथा शैक्षिक समायोजन अधिक उत्तम ज्ञात हुआ। बार चित्र द्वारा भी उपरोक्त परिणाम आलेखीय रूप में प्रदर्शित हैं।

शारीरिक रूप से सामान्य तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio) की गणना की गई। तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। क्रान्तिक अनुपात का मान 9.86 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश (degree of freedom) 398 के आधार पर 0.01 स्तर पर निर्धारित मान 2.59 से अधिक ज्ञात हुआ है, अतः सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर को प्रदर्शित करता है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की तुलना में सामान्य विद्यार्थी सार्थक रूप से 0.01 स्तर पर उत्तम समायोजन रखते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की तुलना में सामान्य विद्यार्थी समायोजन के विभिन्न क्षेत्रों संवेगात्मक समायोजन (क्रान्तिक अनुपात 9.86), सामाजिक समायोजन (क्रान्तिक अनुपात 2.98) तथा शैक्षिक समायोजन (क्रान्तिक अनुपात 5.58) सार्थक रूप से 0.01 स्तर पर अत्यधिक उत्तम रखते हैं।

निष्कर्ष

अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य उपकल्पना "शारीरिक रूप से सामान्य तथा चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर नहीं होगा।" असत्य सिद्ध होती है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थी सार्थक रूप से 0.01 स्तर पर उत्तम समायोजन रखते हैं। इसीप्रकार शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त विद्यार्थियों की तुलना में शारीरिक रूप से सामान्य विद्यार्थी समायोजन के विभिन्न क्षेत्रों सर्वेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा शैक्षिक समायोजन 0.01 स्तर पर अत्यधिक उत्तम रखते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhattacharya, L. & Khanna, R. (2022), *Impact of India's National Education Policy (2020) on Emotional Intelligence in Disabled Girls. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 19(3), 220-235.*
2. Bhattacharya, L. and Khanna, R. (2022), *Impact of India's Rights of Persons with Disabilities Act (2016), on Adjustment outcomes in Girls. Journal of Policy studies, 19(3), 220-235.*
3. Deepika (2016), *A comparative Study of Self-concept and Adjustment of Normal & Physically Disabled Students. Unpublished Ph.D. Thesis, Banasthali University, Banasthali (Rajasthan).*
4. Gupta, R. and Kapoor, S. (2023), *Impact of India's RPWD Act (2016) on Vocational Adjustment: A Gender Analysis. Journal of Policies Studies, 20(3), 305-320.* Kumar, P. and Gurjar, M.S. (2016), *Comparative Study on Adjustment Ability of Special and Normal Adolescents Educational Quest: An Int. J. of Educational and Applied Social Sciences, Vol. 7(3).*
5. Nair, P. and Chatterjee, S. (2022) *Cultural Stigma and Academic Adjustment in Disabled Girls: A Tamil Nadu Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20(2) 215-230.*
6. Patel, A. and Desai, T. (2022), *Social Adjustment in Rural Disabled Adolescents: A Gender Based Analysis. Journal of Rural Mental Health, 20(3), 112-128, Patel, S.S. and Patel,*
7. R.K. (2015) *A Comparative Study of Social Maturity, Adjustment and Academic Achievement of Differently Aabled and Normal Research, 5(3), 29-31.* Rajan, P.S. (2014) *A Comparative Study of Adjustment and Achievement Motivation of Normal and Physically Handicapped College Students. International Journal of Indian Psychology, 2(1), 95- 99.* Reddy,
8. K. and Tiwari, A. (2021), *Role of Extracurricular Activities in Adinctment & Gender. Dieshilitu Perenective Journal of Youth Development, 19(3), 220-235.*
9. Sharma, R. and Patel, A. (2021), *Academic Adjustment in Inclusive Classrooms: A Comparative Study of Students and Without Physical Disabilities. Indian Journal of Educational Research, 19(3), 45-60.* Sharma,

10. R. and Reddy, S. (2023), *Gender and Disability Intersectionality in Academic Adjustment t: A Pan-India Study*. *Indian Journal of Educational Psychology*, 23(2), 45-60. Singh, T. and Malhotra, V. (2023),
11. *Urban vs. Rural Adjustment in physically Disabled Girls: A Pan-India Analysis*. *Journal of Social and Economic development*, 8(1), 60-75. Soni,
12. R. (2014), *A Comparative Study of Self-concept and Adjustment of Normal and Physically Handicapped Students Studying at Graduate Level*. Unpublished Ph.D. Thesis. Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidhyalaya, Chitrakoot.